

РЕЦЕНЗИЯ REVIEW

<https://doi.org/10.15507/2076-2577.017.2025.04.513-515>

<https://elibrary.ru/bsqrey>

УДК / UDC 930.253

Историческое наследие на страницах переписных книг

Рецензия: «Переписные книги Алатырского уезда 1688, 1696 и 1710 годов. Сост.: В. Д. Кочетков, С. В. Видяйкин, О. И. Марискин. Саранск: НИИГН; 2024. 654 с.

Л. Г. Скворцова

*МГУ им. Н. П. Огарёва,
г. Саранск, Российская Федерация
skvorcova@isi.mrsu.ru*

Аннотация

Рецензия посвящена значимому событию в историографии Мордовского края – публикации в 2024 г. комплекса переписных книг Алатырского уезда конца XVII – начала XVIII в., подготовленных историками В. Д. Кочетковым, С. В. Видяйкиным и О. И. Марискиным. В издание вошли «Перепись князя Василия Путятина 196-го году (1688)», «Переписная книга 7204 (1696 г.) стольника и воеводы Семёна Федоровича Грибоедова, мордовских деревень Алатырского уезда» и «Переписные окладные книги стольника князя А. А. Болховского русских крестьян в селах и деревнях Алатырского уезда, поселившихся на покинутых мордовских землях» (1710 г.). Публикация источников открывает новые возможности для глубокого изучения социально-экономических процессов региона в контексте петровских преобразований. Издание осуществлено благодаря финансированию Фонда поддержки социальных проектов «Талина» (учредитель – В. С. Бирюков) в рамках патриотического социокультурного проекта «Во имя будущего!».

The Historical Legacy on the Pages of Census Books

Review: [Alatyr District Census Books of 1688, 1696, and 1710]. Compilers: V. D. Kochetkov, S. V. Vidiaykin, O. I. Mariskin. Saransk: Research Institute for Humanities; 2024. 654 p.

L. G. Skvortsova

*National Research Mordovia State University,
Saransk, Russian Federation
skvorcova@isi.mrsu.ru*

Abstract

This review is devoted to a significant event in the historiography of the Mordovian region: the 2024 publication of the set of census books from the Alatyr district, dating from the late 17th to the early 18th century, prepared by historians V. D. Kochetkov, S. V. Vidiaykin and O. I. Mariskin. The volume comprises the “Census of Prince Vasily Putyatin of the Year 196 (1688)”, the “Census Book of the Year 7204 (1696) by Stolonik and Voyevoda Semyon Fyodorovich Griboyedov, of Mordovian Villages in Alatyr District”, and the “Census and Tax

© Скворцова Л. Г., 2025

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Assessment Books by Stoloni Prince A. A. Bolkhovskiy of Russian Peasants in Villages and Hamlets of Alatyrs District, Settled on Abandoned Mordovian Lands” (1710). The publication of these primary sources opens new avenues for an in-depth examination of the region’s socio-economic processes within the context of Petrine reforms. This edition has been made possible through funding from the Talina Social Projects Support Foundation (founded by V. S. Biryukov) as part of the patriotic socio-cultural project “In the Name of the Future!”.

В 2024 г. Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия в серии «Свод документов и материалов по истории и культуре мордовского края» опубликовал переписные книги конца XVII – начала XVIII в. по мордовским и русским селениям Алатырского уезда. В издание вошли три переписные книги Алатырского уезда времен правления Петра I – «Перепись князя Василия Путятина 196-го году (1688)», «Переписная книга 7204 (1696 г.) стольника и воеводы Семена Федоровича Грибоедова, мордовских деревень Алатырского уезда» и «Переписные окладные книги стольника кн. А. А. Болховского русских крестьян в селах и деревнях Алатырского уезда, поселившихся на покинутых мордовских землях» (1710 г.).

Данное издание, подготовленное историками В. Д. Кочетковым, С. В. Видяйкиным и О. И. Марискиным, продолжает начатую ранее серию публикаций писцовых и переписных книг Алатырского уезда XVII в.¹

Алатырский уезд был одним из крупнейших в мордовском крае и Присурском регионе и в XVIII в. превосходил по численности населения большинство соседних уездов. К началу XVIII столетия этнический состав Алатырского уезда претерпел значительные изменения. Мордва-эрзя, ранее доминировавшая в регионе, к этому времени была представлена лишь в 85 деревнях, что составляло 80,95 % от численности 1671 г. Русское население, напротив, стало преобладающим, заняв 311 селений. Согласно расчетам Н. В. Заварюхина, сельское население уезда в указанный период превышало 77 тыс. чел. Русские составляли абсолютное большинство – около 50 тыс. чел. (64,94 %)².

«Перепись князя Василия Путятина 196-го году» и «Переписные окладные книги стольника кн. А. А. Болховского...» воспроизводятся составителями в издании по рукописной копии, входящей в состав «Переписной книги переписанных деревень по станам Алатырского уезда с описанием их местоположения и населения». Эта рукопись, хранящаяся в Государственном архиве Ульяновской области (фонд Симбирской губернской ученой архивной комиссии), представляет собой сборник из шести переписных и писцовых книг, охватывающих дворцовые земли Алатырского уезда с XVII по начало XVIII в.

«Переписная книга 7204 (1696 г.) стольника и воеводы Семена Федоровича Грибоедова...» также входит в «Переписную книгу...», хранящуюся в Ульяновске. Предполагается, что более ранняя версия данного произведения, являющаяся, вероятно, оригиналом, хранится в Научном архиве Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия в Саранске. Именно этот экземпляр послужил основой для воспроизведения текста в рецензируемом издании.

Все три переписные книги обладают схожей структурой, которая заключается в систематизации данных о поселениях дворцовых крестьян Алатырского уезда. Информация в каждой книге организована по следующим категориям: название населенного пункта с детализацией по жилым и пустым дворам (включая сведения о времени и причинах их запустения), общее число дворов и численность проживающих в них

¹ Мордовский фронт в зеркале приказной статистики (первая четверть XVII века). Сост.: В. Д. Кочетков, С. В. Видяйкин, О. И. Марискин, В. А. Нестеров. Саранск: НИИ ГН; 2017. 398 с.; «Книга переписная князя Ивана Путятина 179 году». Сост.: В. Д. Кочетков, С. В. Видяйкин, О. И. Марискин, В. А. Нестеров. Чебоксары; 2021. 240 с.

² Заварюхин Н. В. Очерки по истории мордовского края периода феодализма. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та; 2009. С. 37.

людей. В то же время переписная книга, составленная А. А. Болховским, не содержит информации о пустующих дворах, но включает данные о сборе ясака с пришлового русского населения.

Переписные книги представляют собой ценнейший источник для историков, демографов и краеведов, поскольку они детально отражают изменения в численности дворцового крестьянского населения Алатырского уезда в период правления Петра I и предшествуют введению ландратских переписей. Эти документы имеют огромное значение для изучения миграционных и демографических тенденций региона в последней четверти XVII – начале XVIII в. Переписи содержат важный материал, позволяющий точно определить местоположение дворцовых поселений в рамках уезда и его административных границ. Кроме того, они предоставляют подробные сведения о размерах, структуре и этническом составе данных поселений.

Издание предоставляет ценную информацию относительно христианизации мордвы. Особое внимание переписчиков к новокрещеным позволяет установить их численность в сравнении с общим мордовским населением и определить их географическое распределение по территории уезда.

В приложения издания включены малоизвестные документы Алатырской дворцовой приказной избы, извлеченные из фондов ГАУО. Представленные документы проливают свет на оживленную социально-экономическую деятельность жителей Алатырского уезда в последние десятилетия XVII в., расширяя информацию, содержащуюся в переписных книгах. В качестве дополнения к ним приводятся биографические данные переписчиков.

Книга дополнена комплексом научно-справочных материалов, включающим: подстрочные комментарии, именной и географический указатели для каждой переписной книги, а также терминологический словарь.

Издание переписных книг по мордовским и русским селениям Алатырского уезда, безусловно, будет способствовать более полному и глубокому пониманию социально-экономических процессов в мордовском крае в эпоху петровских преобразований.

Информация об авторе:

Скворцова Лариса Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры экономической истории и информационных технологий МГУ им. Н. П. Огарёва (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7372-5331>, SPIN-код: 8313-2914, skvorcova@isi.mrsu.ru

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Поступила 10.11.2025; принята к публикации 17.11.2025.

Information about the author:

Larisa G. Skvortsova, Cand.Sci. (Hist.), Associate Professor of the Department of Economic History and Information Technology, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7372-5331>, SPIN-code: 8313-2914, skvorcova@isi.mrsu.ru

The author has read and approved the final manuscript.

Submitted 10.11.2025; accepted 17.11.2025.